

**РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ У
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ**

Гизатулина Ольга

старший преподаватель. Гулистанский государственный педагогический институт

stefa77777@gmail.com. (91)507-00-71

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342462>

***Аннотация.** В статье исследуется проблема формирования и развития информационно-коммуникативных компетенций будущего учителя в условиях цифровой трансформации образовательного процесса. Актуальность исследования обусловлена задачами цифровизации образования и направленностью на развитие всех видов цифровой деятельности педагога. В статье даются попытки описать пути формирования цифровой компетенции у будущих педагогов Гулистанского государственного педагогического института.*

***Ключевые слова:** коммуникативная компетенция, информационная компетенция, цифровизация, цифровизация образования, цифровая образовательная среда, цифровые компетенции педагога.*

**THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION
COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS IN THE CONTEXT OF THE
TRANSFORMATION OF EDUCATION.**

***Abstract.** The article examines the problem of formation and development of information and communication competencies of a future teacher in the conditions of digital transformation of the educational process. The relevance of the research is due to the tasks of digitalization of education and the focus on the development of all types of digital activities of the teacher. The article attempts to describe the ways of formation of digital competence among future teachers of the Gulistan Pedagogical Institute.*

***Keywords:** communicative competence, information competence, digitalization, digitalization of education, digital educational environment, digital competencies of a teacher.*

Введение. За последние годы в нашей республике осуществлены коренные структурные и содержательные реформы, затронувшие все уровни и компоненты системы образования, нацеленные на обеспечение ее соответствия мировым стандартам. Создана развитая правовая база реформирования системы образования, определившая в качестве приоритета рост инвестиций и вложений в человеческий капитал, развитие цифровой экономики, а в дальнейшем и реализации масштабной программы «Цифровой Узбекистан - 2030» [8], направленной на комплексное преобразование экономики страны и повышении её конкурентоспособности на международной арене

В Узбекистане, как и во всем мире, сформировалось цифровое поколение, поколение семи экранов - телевизор, компьютер, планшет, таблет, фэблет, смартфон и смарт-часы. В результате наличия такой плотной цифровой окружающей среды и постоянного взаимодействия с ней, мышление сегодняшних студентов и процедуры обработки информации принципиально отличаются от способов мышления и информационных процессов их предшественников.

В связи с этим, возникает вопрос о совершенствовании информационной и коммуникационной компетенций как педагогов, так и обучающихся. И сегодня, в связи с

трансформацией образования, определяется приоритетной **цифровая компетенция педагога** как основополагающая в профессиональном росте.

Как отметил Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев, «...для достижения развития мы должны приобретать цифровые знания и современные информационные технологии. Это позволяет нам выбрать кратчайший путь к восхождению. Ведь сегодня в мире информационные технологии проникают во все сферы».[8]

Целью работы является обобщение известных подходов к структуре цифровых компетенций и составление списка ключевых компетенций, влияющих на успешность педагогической деятельности будущих учителей

Литература и методология.

В теории педагогики существуют разные точки зрения относительно понятия «компетентность». Так, по мнению В.Н. Введенского, компетентность педагога интегрирует в себе когнитивный, операциональный и аксиологический аспекты [1, с. 51]. Однако мы придерживаемся мнения А.В. Хуторского, рассматривающего теорию компетентности в рамках концептуальной системы личностно-ориентированного обучения, когда различаются действия субъектов с объектами и действия с самим собой, то есть внутрисубъектно [12, с. 3]. **Компетентность педагога** – динамично развивающийся процесс, чутко реагирующий на современные вызовы общества. В связи с этим наиболее актуальной проблемой в системе профессионального образования становится процесс формирования цифровой компетентности педагога как неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности современного преподавателя.

Теме цифровых компетенций педагогов посвящены исследования А.А. Васильевой, Н.В. Гурemiной и Т.Д. Лавриненко, В.П. Игнатъева, Н.П. Табачук и др. ученых [2,с.11]. В работах современных исследователей отмечается, что электронное обучение как новая педагогическая среда требует от учителей новых навыков – **цифровых компетенций**.

Профессиональная компетентность характеризуется единством теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и подразумевает под собой владение обобщенными характеристиками педагога, касающимися его профессиональной деятельности и не зависящими от личных качеств – *компетенциями* [3, с. 17]. Одной из основных компетенций в современном образовательном поле является обладание цифровыми технологиями.

Следует отметить, что к вопросам расширения **состава компетенций педагога**, изменений в профессиональной готовности педагога будущего обращаются многие зарубежные авторы [8], при этом большая часть авторов отмечает, что на фоне базовых профессиональных компетенций в характеристике педагога будущего появятся такие, которые отвечают перспективным требованиям.

Обсуждение и результаты

Одной из компетентностей, которую необходимо сформировать у учителя нового поколения, является «цифровая компетентность». В это понятие мы вкладываем уверенное и критическое использование студентами компьютера, планшета, планшетного компьютера, мобильного телефона, интерактивной доски. Эта компетентность основана на логическом мышлении, высоком уровне владения информацией и высоко развитом мастерстве цифровой техникой. В данную компетенцию мы предлагаем включить следующие знания: понимание потенциала цифровых технологий для инновационной

деятельности; умение пользоваться программами для проектирования учебных занятий; владение структурой и взаимодействием электронных устройств. Стандартного набора компьютерной грамотности скоро будет уже недостаточно, как минимум, полезно освоить программирование на базовом уровне.

Под цифровой грамотностью понимается способность безопасно и надлежащим образом получать доступ, управлять, интегрировать, обмениваться, оценивать и создавать информацию с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни [7]. Цифровая грамотность включает в себя компетенции, которые в разных источниках включают ИКТ навыки, медиаграмотность, коммуникативные навыки для взаимодействия в цифровом мире и т.п.

Широкое распространение обучения цифровым навыкам населения наблюдается по всему миру. Например, принятая в странах ОСЭР (организации экономического сотрудничества и развития) концепция обучения населения цифровой грамотности исходит из того, что широкое распространение цифровых технологий в повседневной жизни требует от людей умения использовать и обрабатывать сложную информацию, думать системно и принимать взвешенные решения, постоянно обновлять свои навыки, чтобы соответствовать быстрым техническим изменениям на рабочем месте [6].

Другим примером служит «Модель цифровых компетенций для граждан» EU DigComp 2.1 [9]. Согласно этой модели, предлагается подробная классификация цифровой компетентности, включающая 5 областей и 21 цифровую компетенцию. Данная модель применяется в 21 стране Евросоюза и дает рекомендации для обучения людей.

В своей педагогической деятельности при подготовке бакалавриата мы столкнулись с тем, что многие студенты первого курса затрудняются с заданиями при подготовке презентаций, не умеют использовать программные приложения в мобильных телефонах и на планшетных компьютерах.

Таким образом, при подготовке современного педагога к профессии важно формировать цифровые компетенции, способность проектировать учебный процесс с помощью использования цифровых мобильных устройств (видеолекция, презентация, электронные пособия и т.д.). Студенты плохо знают и не используют образовательные ресурсы платформы Google, не умеют работать в офисных приложениях для платформы Android. Это классика от родоначальника «жанра», компании Microsoft. Мобильная версия Office представлена пятью известными всем продуктами: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. Они устанавливаются по отдельности и предлагают пользователю внушительный арсенал инструментов для работы с документами. В активе продукта: удобный пользовательский интерфейс, наличие средств синхронизации данных с домашним и рабочим ПК, возможность коллективной работы над документами, поддержка различных облачных сервисов, встроенная проверка правописания в текстах на русском языке и прочие функции. Отдельного упоминания заслуживают средства контроля общего доступа к данным, упрощающие создание документов шаблоны различной тематики, а также поддержка PDF-файлов, которые можно прямо на смартфоне или планшете конвертировать в редактируемый формат [3].

Для решения поставленных задач и проверке исходных предложений мы использовали комплекс научно-исследовательских методов: наблюдения, сравнительно-сопоставительный анализ и синтез современных подходов формирования цифровых

компетенций студентов, моделирования различных подходов и педагогических ситуаций, осмысление собственного опыта.[5]

Так, в своей профессиональной деятельности мы используем возможности сервисов платформы Google. Google – это одна из мощнейших и популярных поисковых систем интернета, которая позволяет найти нужные ресурсы интернета. Сервисы Google можно рассматривать как инструмент реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Сервисы Google являются удобным и достаточно простым инструментом инновационных педагогических технологий деятельностного типа. [4]

Для выявления возможностей студентов первого года обучения по направлению: 60111700- Русский язык в иноязычных группах в использовании информационных технологий мы провели определенную работу. Для этого нами было проведено социологическое исследование в формате анкетирования, было опрошено 60 человек, студентов 1 курса, будущих учителей русского языка и литературы. Исследование показало, что 60 студентов (это составляет 100% имеют хорошие навыки работы со стационарным компьютером, так как приобрели эти навыки еще в школе.

Но хуже оказались результаты владения планшетным компьютером, знакомы с программами только 24 студента, это составляет 40%; 80% студентов хорошо ориентируются в приложениях смартфона; 70% умеют работать с интерактивной доской (опыт приобрели еще в школе). Но не каждый студент имеет современный смартфон и поэтому затрудняется в работе с приложениями.

При подготовке к семинарским занятиям использованием видеолекций с Ютуба-5% студентов; отдают предпочтение выступлению с презентацией -30%, а выступают с устными сообщениями -65% студентов.

После проведенного исследования мы сделали выводы: необходимо организовать специальный кружок на нашем факультете «Компьютерная лингводидактика», как специальную лабораторию для оказания консультативной помощи студентам и преподавателям по обучению программам работы с цифровыми носителями. Студенты с желанием обучаются, легко усваивают информацию работы с цифровыми носителями.

В ходе эксперимента изучались проблемы использования мультимедиа-технологий в образовании, исследовались возможности развития методической системы формирования информационной и коммуникативной компетентности будущих преподавателей на основе использования интерактивных мультимедиа-сред и активных методов обучения. Студенты педагогических специальностей вуза показали недостаточный уровень сформированных компетенций в области разработки и использования образовательных мультимедиа. Создание собственных образовательных контентов, блогов, сайтов и электронных ресурсов — это современное требование, как к выпускнику, так и педагогу [5].

Кроме технологических проблем, были выявлены проблемы методического и психолого- педагогического плана, связанные с неготовностью к эффективной реализации развивающих свойств интерактивных мультимедиа-сред, среди них: интенсификация подготовки к уроку, усложнение деятельности учителя, снижение внимания учащихся к объяснению учителя, возможная отчужденность учащихся. По анализам результатов поискового эксперимента было установлено, что основные причины неэффективности использования мультимедиа в условиях компетентностного подхода связаны как с низкой

интерактивностью, открытостью и дружелюбностью большинства мультимедиа-продуктов, так и с недостаточными знаниями в использовании современных цифровых носителей.

Выводы

1. Мы пришли к выводу, что в программу обучения бакалавров, будущих педагогов необходимо включить изучение программ на цифровых носителях, знания которых будет полезно им в дальнейшей педагогической деятельности.

2. В результате формирующего этапа эксперимента (на основе компонентного анализа отдельных компетентностей, статистической обработки анкетных данных), был установлена необходимость формирования информационной и коммуникативной компетентности у будущих учителей.

3. В результате исследования, мы определили, что в перечень цифровых компетенций может состоять:

1. Информационная компетентность

1.1. Работа с данными (умение пользоваться электронными таблицами);

1.2. Создание цифрового контента (медиа и текстовые файлы, сайты, личные страницы и т.п.);

2.3. Программирование, разработка приложений.

2. Цифровое взаимодействие (коммуникационная компетентность)

2.1. Владение инструментами для внутренней коммуникации (мессенджеры);

2.2. Работа в команде над проектом (умение четко ставить цели, оценивать риски, назначать ответственных и описывать результат работы, Agile-подход и т.п.) [5];

2.3. Защита здоровья и благополучия (Понимание рисков и угроз в цифровой среде. Умение защитить себя и других от возможных опасностей в цифровой среде. Фишинговые письма и файлы, фейковые новости).

Таким образом, исследования в области цифровой компетенции студентов говорят о том, что сегодня остро встает вопрос о цифровой грамотности будущих педагогов, необходимой для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. В основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции, которые помогают решать разнообразные задачи с использованием информационных технологий. Развитие цифровой компетентности в рамках обучения бакалавриата позволит коммуницировать и решать проблемы для эффективной и творческой самореализации в обучении, работе и социальной деятельности в целом.

REFERENCES

1. Атлас новых профессий // Агентство стратегических инициатив и Фонд «Сколково», 2017. (<http://atlas100.ru/>)

2. Горелов Н.А., Литун В.В. Зарубежный опыт обучения населения цифровой грамотности. – Экономика труда, Т.5, №2, апрель-июнь 2018. – СПб.: Издательство «Креативная экономика», 2018.

3. Гизатулина Ольга Ивановна. Использование Web-технологий в образовании // Достижения науки и образования. 2018. №17 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-web-tehnologiy-v-obrazovanii> (дата обращения: 15.10.2022).

4. Гизатулина Ольга Ивановна. ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС // Вестник науки и образования. 2020, №25-1 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-pedagogicheskikh-i-veb-tehnologiy-v-obrazovatelnyy-protsess> (дата обращения: 15.10.2022).

5. Гизатулина О. 2021. Проектная технология в самостоятельной деятельности студентов. *Общество и инновации*. 2, 4/S (май 2021), 157–165. <https://www.inscience.uz/index.php/socinov/article/view/726>

6. Исследовательский спецпроект «Цифровая грамотность для экономики будущего» // Аналитический центр НАФИ, 2018. (<https://nafi.ru/projects/sotsialnoerazvitie/tsifrovaya-gramotnost-dlya-ekonomikibudushchego/>)

7. Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и передовые практики. Аналитический отчет к III международной конференции «Больше чем обучение: как развивать цифровые навыки». – М.: Корпоративный университет Сбербанк, 2018.

8. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079.

9. Опыт образовательной организации в сфере формирования цифровых навыков: материалы Всероссийской научно-методической конференции с международным участием/ред.колл.: Н.М. Гурьева, Т.Н. Николаева. – Чебоксары: ИД «Среда», 2019.

10. Патронова, И. А. «Компетенции будущего» как профессионально-личностные компетенции педагога // Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования». — 2019. — № 4.

11. Севрюкова Е.А. Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и передовые практики. – Чебоксары: ИД «Среда», 2019.

12. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013.. : ил. (Серия «Новые стандарты»)